

UO‘K: 634.42.632.116.632.3

SEPTORIOZ (*SEPTORIA GLYCINES.H*) KASALLIGINING SOYA MAHSULDORLIGIGA TA’SIRI

**A.Meyliyev, q.x.f.d, katta ilmiy xodim,
F.Toshmetova, tayanch doktorant**

(Janubiy dehqonchilik ilmiy tadqiqot instituti)

Annotatsiya. Gullash, meva hosil qilish va o‘shishning muhim davrida o‘simliklarda hosil bo‘lgan dukkak va donlar soni urug‘ning potensial hosildorligining prognostik ko‘rsatkichi sifatida xizmat qiladi. 1000 dona don vaznining maksimal bo‘lgan og‘irligi navning hususiyatiga bog‘liq. Don vazni hosil bo‘lgan dukkak va donlar soniga, ularning o‘simlikda joylashishiga shuningdek don to‘lishiga bog‘liqdir. Asosiy poyada joylashgan dukkaklarga qaraganda, yon poyalarda joylashgan dukkaklardagi donlar soni va 1000 dona don vazni nisbatan ancha pastroq bo‘ladi.

Keyingi yillarda aholi soni ortib borishi natijasida oziq-ovqat havfsizligini ta’minlash choralari ishlab chiqish kuchaytirilmoqda. Shuningdek, Respublikamizda qishloq xo‘jaligi sohasida g‘alla, paxta ekinlari maydonlarini qisqartirish va oziq ovqat ekinlarini kengaytirish strategik vazifalar hisoblanmoqda. Shundan kelib chiqqan holda, hozirgi kunda qishloq xo‘jaligida soya ekinini yetishtirish hamda undan sifatli va yuqori hosil olish dolzarb masaladir. Hozirgi vaqtda soya ekinining hosildorligini pasaytiruvchi omillari qatorida, eng ahamiyat qaratiladigani bu soyaning zamburug‘li kasalliklaridir. Shunday zamburug‘li kasalliklardan biri bu- septorioz kasalligidir. Ushbu maqolada soyaning septorioz kasalligini oldini oldini olish uchun qo‘llanilgan fungitsidlar va septorioz kasalligining don hosildorligi va 1000 dona don vazniga ta’siri yoritilgan.

Kalit so‘zlar. *Septoria glycines* H., septorioz, kasallik, hosildorlik, 1000 dona vazni, soya, variant, fungitsid.

Аннотация. Число бобов и зерен, образующихся у растений в важный период цветения, плодоношения и роста, служит прогностическим показателем потенциальной урожайности семян. Максимальный вес 1000 зерен зависит от особенностей сорта. Масса зерна зависит от количества образовавшихся стручков и зерен, их расположения на растении, а также наполняемости зерна. По сравнению со стручками, расположенными на главном стебле, количество зерен и масса 1000 зерен в стручках, расположенных на боковых стеблях, значительно меньше. В результате роста численности населения в последние годы усиливается разработка мер по обеспечению безопасности пищевых продуктов. Также в сфере сельского хозяйства республике стратегическими задачами считаются сокращение площадей посевов зерновых и хлопка и расширение посевов продовольственных культур. Исходя из этого, выращивание сои в сельском хозяйстве и получение от нее качественного и высокого урожая является актуальным вопросом. В настоящее время среди факторов, снижающих урожайность урожая сои, важнейшим является грибковое болезни сои. Одним из таких грибковых болезней является септориоз. В статье описано влияние фунгицидов, применяемых для профилактики септориоза сои и влияние на урожайность зерна и массу 1000 зерен.

Ключевые слова. *Septoria glycines* H., септориоз, болезнь, урожайность, масса 1000 шт., соя, вариант, фунгицид.

Abstract. The number of pods and grains produced by plants during the important period of flowering, fruiting and growth serves as a predictor of potential seed yield. The maximum weight of 1000 grains depends on the characteristics of the variety. The weight of the grain depends on the number of pods and grains formed, their location on the plant, as well as the

filling capacity of the grain. Compared to the pods located on the main stem, the number of grains and the weight of 1000 grains in the pods located on the lateral stems are significantly less. As a result of population growth, the development of food safety measures has increased in recent years. Also in the field of agriculture, the republic’s strategic objectives are to reduce the area under grain and cotton crops and expand the area under food crops. Based on this, growing soybeans in agriculture and obtaining high-quality and high yields from it is a pressing issue. Currently, among the factors reducing the yield of soybeans, the most important is fungal diseases of soybeans. One of these fungal diseases is septoria. The article describes the effect of fungicides used to prevent soybean septoria and the effect on grain yield and weight of 1000 grains.

Keywords: Septoria glycinis H., septoria, disease, yield, TKW., soybean, option, fungicide.

Кирриш. Dunyoda soya ekini keng tarqalgan qadimiy ekinlardan biri hisoblanib, hozirgi kundagi asosiy masala, oqsil tanqisligini hal etishda eng muhim manbalardan biri hisoblanadi. Soya oqsili o‘zining kimyoviy tarkibi jihatdan hayvon oqsiliga o‘xshash bo‘lgani uchun ham barcha rivojlangan mamlakatlarda soya yetishtirishga juda katta e‘tibor berilmoqda. Respublikamizda ham asosiy va takroriy ekin sifatida soya ekinini ekib parvarishlash hamda hosildorligini oshirish uchun chora-tadbirlar ishlab chiqilmoqda. Shuningdek, soya donini yetishtirishda soyaning Septorioz (*Septoria glycinis* Hemmi) kasalligi don hosildorligining 30-60% gacha yo‘qotilishiga va doning oqsil va yog‘lilik darajasiga jiddiy zarar keltirmoqda.

Aholini oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash muammosini hal etish bevosita qishloq xo‘jaligi hosildorligini oshirish bilan bog‘liq. Ushbu maqsadga erishishni belgilovchi omillar orasida agrobiotsenozlarda optimal fitosanitariya holatini yaxshilashga qaratilgan shart-sharoitlar muhim ahamiyatga ega. Mahsulotlar hajmini ko‘paytirish va sifatini yaxshilashga qaratilgan o‘simliklarni himoya qilish yutuqlarini amaliyotga joriy etish muhim dolzarb vazifalardan biri sanaladi.

Uslub va materiallar. Soyaning Oyjamol, To‘maris-MMAN navlari septorioz kasalligining patogenlari, septorioz kasalligiga qarshi kurashda qo‘llaniladigan Alto super, Tiltazol, Bikanozol, ALTUS Duo fungitsidlaridan foydalanildi.

Tadqiqotlarda laboratoriya va dala tajribalarini o‘tkazishda kasalliklar tarqalishini aniqlashda B.A.Hasanov, *Septoria glycinis*. H. turkumi turlari qo‘zg‘atadigan kasalliklar tarqalishi va zararlash darajasini o‘rganishda Dementeva usullari, dala va laboratoriya tajribalarining natijalarini statistik tahlil qilishda B.A.Dospexov usuli, 1000 dona don vazni GOST 10842-89 usuli bilan, dala sharoitida sun‘iy infeksiya yuqtirish uchun inokulyum tayyorlash hamda *Septoria glycinis*. H. kasalligi bilan kasallanish darajasini aniqlashda I.N.Novosadov, L.K.Duboviskaya, Yu.V.Poljievlarining usullaridan foydalanildi.

Tadqiqot natijalari. Janubiy dehqonchilik ilmiy tadqiqot institutida 2021-2023 yillarda “Soyaning zamburug‘li (fuzarioz va septorioz) kasalliklarining soya hosil elementlariga ta‘siri va ularga qarshi kurash choralarining samaradorligi” mavzusida tadqiqotlar olib borilib soyaning mahsuldorlik ko‘rsatkichlariga ta‘siri o‘rganildi.

Tabiatda yer ustki yoki barg-poya fitopatogenlar guruhi eng ko‘p tarqalgan. Ular 19 turdagi zararli kasalliklarni yoki umumiy ko‘rsatkichlarning 51,4% tashkil etadi. Ular orasida septorioz (*Septoria glycinis* Hemmi) ko‘p uchraydigan kasallik hisoblanadi.

O‘simlik kasalliklari butun ekin yetishtirish siklida katta xavf tug‘diradi, shuning uchun samarali va erta chora ko‘rish orqali o‘simlik kasalliklarining oldini olish muhim ahamiyatga ega. Fungitsidlar o‘simliklarni kasalliklardan himoya qilish uchun ishlatiladi. Ular zamburug‘ hujayralarining metabolitik jarayonlariga ta‘sir qiladi va turli kasalliklarning rivojlanishida infeksiyaning manbai bo‘lgan fermentlar faoliyatini sustlashtiradi. Kasallikka qarshi fungitsidlar bilan ishlov berish qishloq xo‘jaligi ekinlaridan maksimal foyda olishda ekinlarning sog‘lomligi va hosilni saqlash imkonini beradi.

Tadqiqotlar natijasida o‘rganilgan dorilar soyaning septorioz kasalligiga qarshi yuqori fungitsidlik ta’sir ko‘rsatdi. Fungitsidlar bilan ishlov berilgan variantlarda hosildorlikning oshishi, soya hosildorlik struktura ko‘rsatkichlari yaxshilanishi, bir o‘simlikdagi dukkaklar soni, urug‘lar soni hamda 1000 dona don vaznining oshishi kuzatildi.

Tadqiqotlar davomida soyaning “Oyjamol” navining o‘rtacha hosildorligi aniqlanganda, don hosili 2021-2023 yillar mobaynida o‘rtacha 17,6 s/ga dan 23,4 s/ga gachani, 1000 dona don vazni o‘rtacha 118,1 gr dan 137,2 gr gacha bo‘lganligi aniqlandi. Eng past ko‘rsatkich Nazorat (dorilanmagan) variantda don hosili o‘rtacha 17,6 s/ga, 1000 dona don vazni o‘rtacha 118,1 gr ni tashkil etgan bo‘lsa, Etolon (Alto super) 250 g/ga qo‘llanilgan variantda hosildorlik nazoratga nisbatan 2,6 s/ga farq bilan o‘rtacha 19,3 s/ga, 1000 dona don vazni nazoratga nisbatan 9,5 gr farqda 127,6 gr bo‘lganligi qayd etildi.

Bikanozol 250 g/ga preparati qo‘llanilgan variantda don hosili nazoratga nisbatan 4,4 s/ga farqda o‘rtacha 21,1 s/ga, 1000 dona don vazni o‘rtacha 127,9 gr, nazoratga nisbatan 9,8 gr bo‘lganligi kuzatildi.

Hosildorlikning hamda 1000 dona don vaznining eng yuqori oshishi septoriozga qarshi qo‘llanilgan Tiltazol 200 g/ga hamda ALTUS Duo 250 g/ga preparatlari qo‘llanilgan variantda aniqlanib, Tiltazol 200 g/ga variantida don hosili o‘rtacha 23,4 s/ga, nazoratga nisbatan 6,7 s/ga farq bilan, 1000 dona don vazni o‘rtacha 137,2 gr, nazoratga nisbatan 19,1 gr farqda, ALTUS Duo 250 g/ga preparati qo‘llanilgan variantda hosildorlik nazoratga nisbatan 5,8 s/ga farqda o‘rtacha 22,5 s/ga, 1000 dona don vazni nazoratga nisbatan 13,3 gr farqda, o‘rtacha 131,4 gr ni tashkil etdi.

Jadval 1

Septorioz kasalligining soya don hosildorligi hamda 1000 dona don vazniga ta’siri (Qarshi, 2021-2023 yy.).

№	Fungitsid nomi	Sarf me’yori	Hosildorlik, s/ga			O‘rtacha	Nazoratga nisbatan, s/ga	1000 dona don vazni			O‘rtacha	Nazoratga nisbatan, s/ga
			2021 yil	2022 yil	2023 yil			2021 yil	2022 yil	2023 yil		
Oyjamol navi												
1	Nazorat (Dorilanmagan)	0	17,2	19,4	16,3	17,6	0,9	117,1	119,2	118,1	118,1	0,0
2	Etolon (Alto super)	250 g/ga	18,1	19,8	20,1	19,3	2,6	126,0	129,4	127,3	127,6	9,5
3	Tiltazol	200/ga	21,2	26,7	22,4	23,4	6,7	134,7	140,1	136,7	137,2	19,1
4	Bikanozol	250 g/ga	19,8	22,4	21,2	21,1	4,4	128,1	129,2	126,4	127,9	9,8
5	ALTUS Duo	250 g/ga	20,8	25,2	21,4	22,5	5,8	130,7	132,3	131,1	131,4	13,3
NSR05			1,3	1,9	1,7			1,9	2,4	1,7		
NSR05 %			3,4	4,3	3,8			3,8	4,3	3,6		
To‘maris-MMAN navi												
1	Nazorat (Dorilanmagan)	0	17,6	20,4	18,7	18,9	0,0	121,1	122,2	120,4	121,2	0,0
2	Etolon (Alto super)	250 g/ga	18,4	21,9	19,2	19,8	0,9	128,7	129,9	126,7	128,4	7,2
3	Tiltazol	200/ga	22,1	26,2	23,4	23,9	5,0	136,7	138,8	137,2	137,6	16,4
4	Bikanozol	250 g/ga	18,4	23,2	20,6	20,7	1,8	124,4	129,9	127,2	127,2	6,0
5	ALTUS Duo	250 g/ga	19,8	24,2	21,2	21,7	2,8	130,1	132,4	129,9	130,8	9,6
NSR05			1,5	2,1	1,6			1,8	2,2	1,9		
NSR05 %			3,7	4,7	3,8			3,5	4,2	3,8		

“To‘maris-MMAN” navining don hosili hamda 1000 dona don vazni aniqlanganda, hosildorlik uch yil davomida o‘rtacha 18,9 s/ga dan 23,9 s/ga gacha, 1000 dona don vazni o‘rtacha 121,2 gr dan 137,6 gr gacha ekanligi kuzatildi. Bunda eng past ko‘rsatkich Nazorat (dorilanmagan) variantda don hosili o‘rtacha 18,9 s/ga, 1000 dona don vazni o‘rtacha 121,2 gr bo‘lganligi aniqlangan bo‘lsa, Etolon sifatida qo‘llanilgan Alto super 250 g/ga variantda

hosildorlik nazoratga nisbatan 0,9 s/ga farq bilan o‘rtacha 19,8 s/ga, 1000 dona don vazni nazoratga nisbatan 7,2 gr farqda 128,4 gr bo‘lganligi kuzatildi.

Bikanozol 250 g/ga preparati qo‘llanilgan variantda don hosili nazoratga nisbatan 1,8 s/ga farqda o‘rtacha 20,7 s/ga, 1000 dona don vazni o‘rtacha 127,2 gr, nazoratga nisbatan 6,0 gr bo‘lganligi aniqlandi (1-jadval).

Munozaralar. Mamlakatimizda takroriy ekin-dukakli don ekinlari maydoni tobora kengayib bormoqda. Bir jihatdan, davlatimizning don mustaqilligini mustahkamlasa, ikkinchidan, g‘alladan bo‘shagan yerlarga takroriy ekinlar ekib, mo‘l hosil yetishtirish imkoniyatini beradi [1]. Soya qishloq xo‘jaligi oziq-ovqat bozorining rivojlanishiga ta‘sir ko‘rsatadigan , yog‘-moy kompleksi mahsulotlarining jahon bozori va asosiy oziq-ovqat va ozuqa mahsulotlari resurslari bilan bog‘liq vaziyatni barqarorlashtiruvchi eng muhim segment sifatida qayd etilgan [2]. A.M.Ko‘chkorov, A.K.Avlashev va Ch.M.Imomovlarning ta‘kidlashlaricha, dukakli ekinlar orasida soya ekinining oqsil mahsuldorligi yuqoriligi (navlariga qarab 50-55% gacha), soyaning O‘rta Osiyo respublikalarida shu jumladan O‘zbekistonda ham yildan-yilga katta maydonlarda yetishtirilishi va aholini oziq-ovqat, chorvachilik uchun yuqori sifatli yem-xashak, tuproqni biologik azot bilan ta‘minlashda tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda [3]. M.Sattorov, R.Saitkanova, N.Otamirzaev, B.Qodirov, H.Idrisovlarning ma‘lumotlariga ko‘ra, soyaning Oyjamol navi kasalliklarga bardoshli. Navdan qulay sharoitlarda 34-38 s/ga don hosili olish mumkin [4].

Dunyoda soya ekinining umumiy yo‘qotilishi taxminan 26,4% ni tashkil etadi, shundan, patogen mikroorganizmlar tufayli 8,9%, hasharotlar sabab 8,8%, begona o‘tlar sababli 7,5%, viruslar oqibitida esa 1,2% hosil yo‘qotiladi. Zamburug‘ kasalliklarining deyarli barchasi urug‘larda mavjud bo‘lgan urug‘lar va sklerotsiy (zamburug‘ mitseliysi) tomonidan yuqadi [5]. O‘simlik kasalligi- patogen (kasallik qo‘zg‘atuvchi) yoki noqulay atrof-muhit sharoitlari ta‘sirida yuzaga keladigan va o‘simlikning mahsuldorligini pasayishiga yoki to‘liq nobud bo‘lishiga olib keladigan normal fiziologik funksiyalarning buzilishidir [6]. Soya ekiniga ta‘sir qiluvchi ko‘plab kasalliklar orasida zamburug‘ kasalliklarining barg shakllari (septorioz, serkosporoz, peronosporoz) va ildiz chirish ustunlik qiladi. Bargda uchraydigan kasalliklar o‘simliklarning assimilyatsiya yuzasini keskin pasaytirib, navning potensial hosildorligini amalga oshirishga to‘sqinlik qiladi [7].

L.V.Fadeevning ma‘lumotiga ko‘ra, soya ekiniga 30 ga yaqin kasallik zarar keltiradi. Buning eng ko‘p tarqalgan va zarar beruvchi sababchilari bu- zamburug‘li kasalliklardir. [8]. Soya ekini fitopatogenlari guruhiga sakkiz turdagi zararli kasalliklar yoki 53,8% ni tashkil qiladi: ular orasida septorioz, peronosporoz, bakterial burchakli dog‘lanish, fuzarioz va soya mozaikasi virusini keltirish mumkin [9]. Septorioz infeksiyasining asosiy manbai o‘simlik qoldiqlari va urug‘lar hisoblanadi. Shu munosabat bilan yerga minimal ishlov berish texnologiyalariga o‘tish, o‘simlik qoldiqlarini yerga qoldirish kasallikning tarqalishiga xizmat qiladi. Septorioz bilan o‘simliklarni zararlanishi 6 soatlik nam davrni talab qiladi. Spora o‘sishi uchun eng qulay harorat +15...+25⁰S, lekin kasallik +5 dan +35⁰S gacha rivojlanishi mumkin. Inkubatsiya muddati ob-havo sharoitlariga bog‘liq va 10-20 kun davom etadi. Sovuq havo kasallikning tarqalishiga yordam beradi. Yuqori harorat va havoning o‘ta quruqligida piknosporalarning hayotiyligi 3 oydan ortiq davom etishi mumkin [10].

Soya ekilgan maydonlarda o‘simlikning septorioz (qo‘zg‘. *Septoria glycinis Hemmi*) bilan zararlanishi har yili qayd etiladi. Asosan o‘simlikning pastki va o‘rta yarusidagi barglari kuchliroq zararlanadi, epifitotiya tarqalgan yillarda esa yer ustki organlarining barchasi kasallanadi. Namgarchilik yillarda kasallikka sezgir navlarda kasallanish darajasi 50-75% ga yetadi [11].

Xulosalar. Soyaning Septorioz (*Septoria glycinis.H.*) kasaligiga qarshi kurash olib borilganda hosildorlik hamda 1000 dona don vaznining oshishi Tiltazol 200 g/ga variantida don hosili o‘rtacha 23,9 s/ga, nazoratga nisbatan 5,0 s/ga farq bilan, 1000 dona don vazni o‘rtacha

137,6 gr, nazoratga nisbatan 16,4 gr farqda, ALTUS Duo 250 g/ga preparati qo‘llanilgan variantda hosildorlik nazoratga nisbatan 2,8 s/ga farqda o‘rtacha 21,7 s/ga, 1000 dona don vazni nazoratga nisbatan 9,6 gr farqda, o‘rtacha 130,8 gr ni tashkil etganligi tadqiqotlar davomida qayd etildi.

Soyaning mahsuldorlik ko‘rsatkilarini saqlab qolish uchun, vegetatsiya davrida kuzatiladigan zamburug‘li Septorioz (*Septoria glycines.H.*) kasalligini kasallanish darajasini aniqlash, kasallikning 5-10% gacha tarqalgan davrida Bikanozol, Altus Duo fungitsidlarini 250 g/ga me‘yorlarda qo‘llash tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Abitov I., Musirmanov D., “Soya nav va namunalarining qimmatli xo‘jalik boshlang‘ich manbalari” // T: Qishloq xo‘jaligi jurnali. “Agro ilm” ilovasi. 2017 y №4. – B. 25.
2. Бутовец Е.С., Лукьянчук Л.М., Зиангирова Л.М., “Испытание гуминовых препаратов на сое в условиях Приморского края” // Р.: КрасГАУ “Вестник”. 2020 г. №10. – С. 43.
3. Кучкоров А.М., Авлашев А.К., Имомов Ч.М., “Результаты изучения болезней сои в условиях Узбекистана” // Р.: “Химия и биология” Universum 2020 г. №10 (76). – С. 6-9.
4. Sattorov M., Saitkanova R., Otamirzaev N., Qodirov B., Idrisov N., “Jizzax viloyatida soya yetishtirish agrotexnologiyasi” // Toshkent 2017 y. B. 9-10.
5. Фадеев Л.В., “Защита сои от болезней”. // Р.: Нижний Новгород “АгроПромэкс”. 2018 г. – С. 28-29.
6. Момбекова Г.А., Шемшур О.Н., Сейтбатталова А.И., Айтхожина Н.А., Бекмаханова Н.Е., “Фитопатогены сахарной свеклы и сои, возделываемых в почвенно-климатических условиях алматинской области” // Каз. “Вестник Национальной Академии наук Республики Казахстан” 2013 г. №4. – С. 96.
7. Васина А., Хасбиуллина О.И., “Оценка исходного материала сои на продуктивность и устойчивость к грибным патогенам в условиях Приморского края” // Р.: Москва. “Дальневосточный аграрный вестник”. 2019 г. №3 (51). – С. 4.
8. Фадеев Л.В. “Соя – культура 21 века” // Р.: “Соя. Защита от болезней”. 2020 г. – С. 125-127.
9. Заостровных В.И., Рязанова О.А., Кадуров А.А., “Фитосанитарный мониторинг видового состава болезней сои в различных зонах соясеяния” // Р.: XVI-Международная научно-практическая конференция. “Современные тенденции сельскохозяйственного производства в мировой экономике” Кемерово 9-10 ноябрь 2017 г. – С. 21-32
10. Кекало А.Ю., Немченко В.В., Заргарян Н.Ю., Цыпышева М.Ю., “Защита зерновых культур от болезней” // Р.: Куртамыш. “Монография”. 2017 г. – С. 4-30.
11. Горобей И.М., Ашмарина Л.М., Мармулева Е.Ю., “Вредные и полезные организмы в посевах сои в лесостепи Западной Сибири” // Р.: Москва. Ж. “Защита и карантин растений” 2012 г. №11. – С. 44.